

**БОЛАЛАР НОГИРОНЛИГИ ШАКЛЛАНИШИДА
ИЖТИМОЙ-ГИГИЕНИК ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ
(СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)**

Жалилов Жамшед Жафар ўғли

Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали ассистенти,

jamshedjalelov40@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6027656>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

болалар ногиронлиги,
болалар касалланиши,
туғма ногиронлик,
атроф-муҳит,
орттирилган
ногиронлик, санитар -
демографик
қўрсаткичлар, туғма
нуқсонлар, анемия,
токсикозлар.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг Сурхондарё вилоятидаги болалар ногиронлигига оид маълумотлар ва хулосалар берилган бўлиб, қолаверса дунё ҳамжамиятининг бугунги кунда болалар ногиронлигининг ўсиш тенденцияси, унинг энг муҳим сабаблари, экологик муаммолар, ижтимоий-иқтисодий шароитларнинг ёмонлашуви, турмуш даражасининг пасайиши ва аҳоли овқатланишининг ёмонлашу каби маълумотлар келтирилган.

Болалар ногиронлик даражасини ҳисобга олиш бир томондан, болалар саломатлиги ҳолатини баҳолаш учун, бошқа томондан, мамлакатдаги болаларнинг аҳолини, давлат тизимларининг ривожланиш даражаси ва самарадорлигини ҳамда ногирон болаларга ёрдам берадиган ташкилотларнинг фаолиятини, шунингдек, болалар орасида ногиронликнинг олдини олиш сиёсатини амалга ошириш учун зарурдир.

Ногиронликни рўйхатга олишнинг амалдаги тизими ногиронликнинг фақат тиббий жиҳатларини инobatга олади ва уни жисмоний, ақлий, руҳий ёки сенсор бузилишлар оқибатида юзага келган

ҳаёт ёки меҳнат фаолияти чеклашларига тенглаштиради. Бироқ фақат тиббий нуқтаи назар билан эътиборни биргина инсон организмига қаратиш ногиронликнинг инсон ҳаракатига таъсир кўрсатадиган ижтимоий жиҳатларини унуттириб қўяди. Шу сабабли бугунги кунда асосий эътиборни ногирон болаларни парваришlash ва уларни янада ижтимоий қўллаб қувватlashга қаратмоқ лозим. Шу нуқтаи назардан, мамлакатимизда бу борада кўплаб чоратadbирлар амалга оширилмоқда. Маълумки, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида мамлакатимизда

ногиронлиги бўлган шахсларни, жумладан 16 ёшгача ногиронлиги бўлган болаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, уларга тиббий-ижтимоий ёрдам кўрсатиш, ҳаёт сифатини яхшилаш тизимини такомиллаштириш бўйича кенг қўламли ишлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 1 августдаги Ф-5006-сонли “Ногиронларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармойишига кўра ногиронлиги бўлган шахсларнинг турмуш даражаси ва сифатини янада яхшилаш, уларга тиббий-ижтимоий ёрдам кўрсатиш, бундай шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини рўёбга чиқаришга, жамиятдаги фаол позициясини шакллантиришга кўмаклашиш юзасидан аниқ таклифлар ишлаб чиқилди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 12 июлдаги ПФ-5765-сон “Иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида” ги Фармони аҳолининг ижтимоий заиф қатламларини, шу жумладан ногиронлиги бўлган шахсларни янада ижтимоий қўллаб-қувватлаш учун асос бўлди.

Баён этилганларни инобатга олиб, ногиронларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, тиббий-ижтимоий ёрдам бериш тизимини янада такомиллаштириш мақсадида қўрилаётган чора-тадбирларни янада кучайтиришни, мазкур соҳада чуқур илмий тадқиқотлар олиб боришни тақозо этади. Шу сабабли тадқиқотларимизни Сурхондарё вилояти мисолида болалар ногиронлиги

шаклланишида ижтимоий-гигиеник омилларнинг таъсири борасидаги фаолиятларни ўрганишга ва таҳлил қилишга қаратдик.

Тадқиқотнинг мақсади. Сурхондарё вилоятида 16 ёшгача бўлган болалар ногиронлиги шаклланишида ижтимоий-гигиеник омилларнинг таъсири, ногиронлик сабабларини ва ногирон болалар туғилишнинг олдини олишда тиббиёт ходимларининг ролини илмий жиҳатдан асослаш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Ҳозирги кунда тератоген таъсиротга эга бўлган 500 дан ортиқ моддалар мавжуддир. Уларнинг қаторига турли кимёвий таркибга эга бўлган моддалар: этанол, тестостерон, кўрғошин, хлоропрен, симоб, этиленамин, бензол, кўпчилик пестицидлар, олтингугурт углерод, ёмон сифатли ўсмалар ва диабетга қарши воситаларнинг бир қисми, ҳаттоки, витамин Д ҳам киради. Турли табиий шароитларга мослашган популяцияларга тааллуқли бўлган бир тур вакилларининг гибридланиши наслнинг юқори ўлими, уни ёмон сифатли ўсмалар билан юқори касалланишига ва бошқа номақбул асоратлар, шу жумладан, ривожланиш аномалияларининг вужудга келишига олиб келиши исботланган. Бундай оқибатларни кўпинча атроф-муҳитнинг турли шароитларида бўлган организмларнинг мослашув хусусияти билан тушунтириш мумкин бўлади.

Болалар саломатлиги ҳолатида уларнинг касалланиши ва ўлимига сезиларли таъсир этувчи жиддий силжишларга ривожланишнинг туғма нуқсонлари киради. Сўнгги йилларда болалар ва ўсмирлар ўртасида

патологиянинг ушбу тури частотаси кўрсаткичларининг ўсиши кузатимоқда. Бу ҳолатда, тиббиёт фанининг ривожланиши ва такомиллашувига қарамасдан, 17 ёшдан катта бўлган аҳоли орасида, яъни ўсмирлар ва катталар гуруҳида бирламчи аниқланган туғма аномалиялар сони қисқармади, аксинча 1,1% га ортди. Туғма аномалиялардан гўдаклар ўлимининг ўсишига мойиллик кузатилмоқда. Ушбу патология частотаси кўрсаткичлари паст бўлган ҳудудлар уларнинг даражаси юқори бўлган ҳудудлар билан чегарадош бўлади. Мазкур тафовутларнинг сабаблари, ташҳис қўйишнинг тўлиқлиги ва сифати, маълумотларни бирламчи ҳисобга олиш ва тўплаш тўғрисида саволлар пайдо бўлади. Бундан ташқари, ҳудудларнинг табиий ва ижтимоий-иқтисодий хусусиятининг турли-туманлигини ҳисобга олиб, болалар ногиронлиги ривожланишининг шаклланишига атроф-муҳит омилларининг таъсири қизиқиш уйғотади.

Онанинг ёши ўтиши билан болалар ногиронлиги ривожланиши частотасининг ортиб бориши исботланган. Давлат санитария эпидемиологик назорат маркази маълумотлари бўйича Денов туманида 2 йил давомида балоғат ёшига етмаган оналардан туғилган болаларнинг 3% ида ногиронлик кузатилган, 20% ногирон болалар оналари 30 ёшдан катта бўлган, шу жумладан, 7,1% 35 ёшда бўлган. Аёлнинг никоҳ ёши қанчалик кичик бўлса, туғилишлар сони шунчалик кўп бўлади. Ёшлар жинсий ҳаётни қанчалик эрта бошласалар, унинг никоҳ билан боғлиқ эмаслик эҳтимоли, шунингдек, биологик, руҳий ва

ижтимоий жиҳатдан етуксизлиги билан ажралиб турувчи ўсмирларда режалаштирилмаган ҳомиладорлик, сунъий абортлар ёки исталмаган туғруқларнинг вужудга келиш хавфи бўлади. Ўсмирлар ва 20 ёшдан кичик бўлган аёллар учун ҳомиладорлик ва туғруқларнинг ўзи ҳам хавф омили бўлиши мумкин: туғруқларнинг патологик кечиши, Кесарача кесиш ва ундан кейинги асоратлар, тез-тез учровчи, яққол намоён бўлган вегетотомир дистония синдроми, гестозлар сонининг ортиши (30-40%). Маълумки, алкоголь ҳар ўнинчи эмбрионал патологиянинг бевосита сабаби бўлиб, ногирон бола туғилишига сабаб бўлади. Ҳар 10 нафар руҳий жиҳатдан тўлақонли бўлмаган болалардан 2 нафари пияниста ота-оналардан туғилган. Анкеталар таҳлили шуни кўрсатдики, 5,3% оналар ва 50% га яқин оталар алкоголь маҳсулотлари ичган, 6,6% оналар ва 61,7% оталар эса чекканлар. Ногирон болаларнинг оналарида кўпроқ анемия, пиелонефрит, юрак-қон томир касалликлари, шунингдек, қалқонсимон безнинг патологияси, қизилча ва таносил (венерик) касалликлари учраши кузатилди. 53% аёлларнинг анамнезида соматик касалликлар, 26,3% гинекологик касалликлар мавжуд бўлиб, шу билан боғлиқ равишда 50% аёллар дори воситаларини, шу жумладан, бир нечта воситаларни бир вақтнинг ўзида истеъмол қилганлар. Ҳомиладорлик давригача 37,4% аёллар, ҳомиладорлик даврида 33,4% аёллар касбга оид зарарли шароитлар билан мулоқотда бўлганлар.

Болалар ногиронлигини ҳисобга олишда ягона усулбуй ёндошувнинг йўқлиги уларнинг тарқалганлиги динамикасини ўрганишда сезиларли

камчиликлардан бири ҳисобланади. Бу эса турли тадқиқотчилар томонидан олинган маълумотларни ўзаро таққослашни янада қийинлаштиради. Хорижий илмий ишларга нисбатан маҳаллий матбуотларда ёритиб ўтилган ривожланиш болалар ногиронлигини тарқалганлиги чегараларининг кенглигини айнан ушбу ҳолат билан тушунтириш мумкин. Буларнинг барчаси экологик жиҳатдан номақбул ҳудудлар пайдо бўладиган вазиятлар тўғрисида фикр юритиш учун ҳақиқий фикр юритиш имкониятини бермайди, турли минтақалардаги тиббий ҳужжатларни ретроспектив таҳлил этиш ривожланишнинг болалар ногиронлиги частотаси тўғрисида аниқ маълумотларни бермайди. Бу эса гипер-ва гиподиагностика, паспорт маълумотларини қайд қилишнинг ноаниқлиги (туғруқхонадан чиққандан кейинги яқин вақт ичида фамилиядаги эҳтимоли бўлган ўзгаришлар), тиббий ҳужжатларнинг тўлиқ сақланмаслиги (болани даволашни давом этдириш учун тиббий ҳужжатнинг болалар касалхонасига ўтказиш эҳтимоллиги, ҳужжатларнинг йўқолиши) билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Ирсий ва туғма касалликлар ҳамда юрак ривожланишининг нуқсонлари нафақат соғлиқни сақлаш тизимида, балки бутун бир давлат миқёсида жиддий муаммолардан бири ҳисобланади, чунки уларнинг давоси, шунингдек, афсуски, болаларнинг ногирон бўлиши катта моддий ҳаражатлар талаб этади ва туғилиш пасайишининг сабабларидан бири ҳисобланади – кўпгина оилавий жуфтликлар иккинчи ва учинчи болаларни дунёга келтиришни ҳоҳламайдилар. Келтириб ўтилган

касалликларнинг нисбий улуши кичик бўлишига қарамай, ушбу касалликларни коррекция қилиш ва даволаш кейинчалик нафақат касалланиш даражаси, балки аҳолининг ногирон бўлишини келтириб чиқаради. Ҳақиқатда, сўнгги ўн йилликда бутун жаҳонда ривожланишнинг болалар ногиронлиги педиатриянинг асосий муаммоларидан бири ҳисобланади. Ривожланишда туғма нуқсонларнинг оғир шакллари ва баъзи ирсий касалликлар болалар касалланиши ва ўлими таркибида етакчи ўринни эгаллайдилар. Қатор муаллифларнинг маълумотлари бўйича, ривожланишнинг туғма нуқсонлари 20% гача болалар касалланиши, ногиронлиги, 15-20% болалар ўлимининг барча ҳолатлари билан кечади.

Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти Соғлиқни сақлаш бош бошқармасининг маълумотлари бўйича болалар ногиронлиги ичида асаб тизими касалликлари 24,3% ни ташкил этади. Бироқ ушбу масалада кўп ҳолатлар етарлича ўрганилмаган. Мазкур патологиянинг иқлим-географик, ишлаб чиқариш, ижтимоий-маиший омиллар билан боғлиқлиги тўғрисида маълумотлар кўп эмас. Асаб тизими билан касалланган болаларнинг касалланиши ва ўлими, оналарининг ҳомладорлик вақтидаги саломатлик ҳолати ўрганилмаган. Иқтисодий-географик омиллар бевосита, ҳамда билвосита равишда у ёки бу аҳоли гуруҳи ҳаёт тартибининг ижтимоий хусусиятлари орқали аҳоли саломатлиги учун етакчи аҳамиятга эгадир. Алоҳида иқтисодий-географик ҳудуд баъзида биогеокимёвий маъмурий бўлинма (вилоят) сифатида тавсифланиб, у ерда аҳолининг феъл-атвори ва унинг

турмуш тарзига ташқи муҳит омиллари маълум даражада таъсир этади.

Маълумки, бирламчи ва умумий болалар ногиронлиги таркибидаги етакчи ўринларни туғма аноманиялар, асаб тизими касалликлари ва руҳий касалликлар эгаллайди. Болаларда асаб касалликларининг асосий сабаби болалар церебрал патологияси (1000 болага 2-2,5 ҳолат) ҳисобланади.

Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатдики, болалар мия фалажи тарқалиши 1000 боладан 1,5-3,0 ҳолатни ташкил этади. болалар мия фалажи тарқалиши ҳақида гап кетганда, Америка Қўшма Штатларида унинг учраши 1000 болага 3,6 ҳолатни ташкил этади. Белоусова Э.Д. маълумотларига кўра, Россияда болалар мия фалажининг тарқалиши 1000 болага 5-8 ҳолатни ташкил этади. Сурхондарё вилоятида болалар мия фалажи ногирон болаларнинг 9% ни ташкил этади.

Болалар мия фалажи билан зарарланган болалар бошқа ногиронларга қараганда репрезентатив бўлишади, чунки улар кенг диапазондаги оғирлик билан, бир қатор жисмоний, интеллектуал, эшитув, кўрув ва коммуникатив бузилишларга эга. Шуни айтиб ўтиш керакки, ногиронлик тиббиёт ҳодимлари назаридан четда бўлган оилаларда тарбияланувчи болаларга расмийлаштирилмайди. Шунингдек, бунинг сабаби бўлиб, оналарнинг боласини ногирон деб тан олишини хоҳламаслиги ёки уларнинг ҳуқуқ ва имтиёзлар ҳақида маълумотга эга эмаслиги ҳисобланади.

Оилаларда тиббий ёрдам сифатини биз ногирон болалар туғилган оилалардан сўров анкета усули ёрдамида Сариосиё, Узун ва Денов туманлари оилавий поликлиникаларида

100 та соғлом ва 100 та ногирон болалари бўлган оилаларда сўров ўтказдик.

Оила тури қариндошлик алоқаси мавзусида ўтказган тадқиқотларимиз натижалари шуни кўрсатдики, 69% оилаларда (қариндошлар ўртасида) ногирон болалар йўқ, 31% оилаларда эса ногирон болалар мавжуд (1-расм).

Ушбу маълумотларни Денов ва Сариосиё туманлари (1-4-7-10-оилавий поликлиникаларида) ва Денов, Узун туманларида ўтказган сўровномаларимиз орқали тўпладик. Расмда кўриниб турганидек, 31% оилаларда Даун касаллиги, куён танглай, туғма юрак касалликлари, туғма сон чиқиши, қўл ва оёқ туғма аномалиялари, гидроцефалия, орқа мия чурраси ва бошқа касалликлар мавжудлиги аниқ бўлди. 69% оилаларда эса оналарнинг ёши 17-18 ёшдан ошмаганлиги, қариндош уруғчилик муносабатлари йўлга қўйилганлиги, она ҳомиладорлик пайтида нотўғри овқатланганлиги, ҳар доим сиқилиш-асабийлашишда ўтказганлиги, экстрагенитал касалликлари (юрак қонтомир касалликлари, буйрак касалликлари, диабет, камқонлик, ТОРЧ, сифилис, токсоплазмоз, бруцеллез инфекциялар) борлиги, ҳомиладорлик асоратли ўтганлиги (ҳомиладорликнинг биринчи ва иккинчи ярмида қон кетишлар, эрта токсикозлар, преэклампсия, кўп сувлилик, кам сувлилик), хомиладорлик даврида кўп мартаба дори воситаларини қабул қилганлиги, ота онада зарарли одатларнинг борлиги (чекиш, ичиш) ёки маҳаллага бириктирилган патронаж ҳамшираси ҳафталаб кузатувга бормаганлиги, ҳомиладорликнинг илк даврларида тиббий кўриклардан

ўтмаганлиги натижасида ногирон болалар туғилганлиги кузатилди.

Ота-оналарнинг саломатлиги оиланинг саломатлигини белгилайди. Ота-оналарда сурункали касалликларнинг мавжудлиги ёки ота-оналардан бири тез-тез ўткир касалликлар билан оғриган оиладаги болаларнинг касалланиш хавфи соғлом ота-оналардан туғилган болаларга қараганда 2,0 марта юқорилиги саломатлик ҳолатига кучли тасир этади.

аниқланди. Олинган маълумотлар шуни кўрсатдики, болаларнинг турли хил наслий касалликлар билан туғилиши, болалар ногиронлигининг ривожланишида онанинг экстрагенитал касалликлари (анемия, нефропатиялар, гипотония, қандли диабет, юрак-қон томир етишмовчиликлари, гинекологик касалликлар), ҳомиладорликнинг кечиши (токсикоз, гестоз, преэклампсия) болаларнинг

1-расм. Оила тури ва қариндошлик алоқаси бўйича

Ўтказган анкета-сўровномаларимизда аёлларни ҳомиладорлик пайтида бошдан кечирган касалликлари, ҳомиладорлик асоратлари натижасида ҳам болалар ногиронлиги кўп учраганлиги қайд этилди.

Тиббий-ижтимоий омилларни ўрганиш жараёнида шу аниқ бўлдики, ҳомиладорлик вақтида сурункали ва гинекологик касалликларга эга аёллар кўпчиликини ташкил этган, бу албатта

туғилажак болалар саломатлигига ўз таъсирини ўтказмай қўймайди. 28,4% оналарда туғиш вақтида анамнезиядан анемия, 24,2% да буйрак касалликлари, 21,5% да қон-томир касалликлари, 11,2% да юқумли инфекцион касалликлар, 9,8% да асаб тизими касалликлари, 3,7% да юрак нуқсонлари бўлган. Буларнинг барчаси туғилажак боланинг саломатлигига ўз таъсирини ўтказмай қўймайди (2-расм).

2-расм. Ҳомиладорлик даврида аёлларда энг кўп учрайдиган касалликлар

Ногирон болаларнинг оналарига биринчи ҳомиладорлик даврингизни кечиши ва натижалари? деган саволларимизга 30% оналар ҳомиласининг тушганлиги, ўлик туғилишлар бўлганлиги ҳақида айтишди. Жумладан анамнезияда абортлар (20,2%), ўз-ўзидан бола ташлаш (15,8%), патологик туғруқлар (13,5%), ўлик туғилиш (5,5%), нормал туғруқлар (45%) қайд этилди (3-расм).

Оналарнинг ҳомиладорлик даврида бошдан кечирган ҳомиладорлик асоратлари мавзусида берган саволларимизга 45,7% оналар ҳомиладорлик вақтида яққол токсикоз,

25,3%да эса ҳомиланинг тушиш хавфи, 29% оналарда эса ҳомиладорликнинг биринчи ва иккинчи ярмида қон кетиш ҳолатлари кузатилганлиги маълум бўлди (4-расм).

Яна шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, биологик омиллар орасида туғруқлар орасидаги интервал болалар саломатлигига кучли таъсир этувчи омиллардан ҳисобланади. Туғруқлар орасидаги интервал билан болалар саломатлик кўрсаткичлари бир-бирига тескари пропорционал бўлиб, интервал қанчалик кичик бўлса, ногирон болалар туғилиш хавфи шунча юқори бўлиши қайд этилди.

3-расм. Оналарнинг биринчи ҳомиладорлиги кечиши

4-расм. Ҳомиладорлик асоратлари

Ўтказилган сўров натижалари шуни кўрсатдики, туғруқлар орасидаги интервал 40% оналарда 3 йил ва ундан кўпроқ, 30% оналарда 2-3 йил, 24% да 1-

2 йил ва 6% ҳолатда ҳаттоки туғруқлар орасидаги интервал 1 йил бўлган (5-расм).

5-расм. Туғруқлар орасидаги интервал

Қариндошлар орасидаги никоҳ болалар саломатлик кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатишини эътиборга олиб, уни ўрганишни лозим топдик. Бизнинг тадқиқот натижаларимизга кўра, ота-оналари қариндош бўлган оила болаларининг болалар ногиронлиги билан туғилиш хавфи ота-оналари қариндош бўлмаган оиладаги болалар хавфидан 3 марта юқорилигини кўрсатди. Ногирон туғилган болаларнинг 64% ида ота-оналари яқин

қариндошлар, 23% ида эса узоқ қариндошлар эканлиги, 13% ота оналар қариндош эмаслиги аниқланди (6-расм).

Тадқиқотларимиз натижалари бола туғилган даврдаги онанинг ёши ҳам болалар саломатлигига сезиларли таъсир этишини кўрсатди. Жумладан, онанинг ёши 19 дан кичик ва 40 ёшдан катта бўлса, ирсий касалликлар билан ногирон болалар туғилиш хавфи ортади.

6-расм. Қариндошлар орасидаги никоҳ

Тадқиқот натижаларига кўра, 50,1% ногирон болалар 19 ёшли оналардан, 8,2% и 20-29 ёшли оналардан, 17,5% и 30-39 ёшли оналардан туғилган бўлса, 24,2% болалар 40 ёш ва ундан катта ёшли оналардан туғилган (7-расм).

Ногирон болаларнинг оналаридан олган анкета сўровномаларимиздаги ногирон болангиз нечанчи фарзандингиз? деган саволларимиздан

шу нарса маълум бўлдики, 35% ногирон болалар биринчи туғруқдан, 30,4% иккинчи туғруқдан, 19,6% учинчи туғруқдан, 11,7% тўртинчи туғруқдан, 3,3% бешинчи туғруқдан туғилганлиги аниқланди.

Ота-оналарнинг маълумоти, тиббий билимлари болаларнинг соғлом дунёга келиши, уни тўғри парваришлаб вояга етказишида катта аҳамиятга эга.

Оналарнинг маълумот даражасини ўрганиб чиқишда қуйидаги натижалар қайд қилинди: 28% маълумоти йўқ,

мактабни 9-11-синфгача ўқиган, 51% и ўрта махсус, 21% и олий маълумотли.

7-расм. Ногирон бола туғилган вақтида онанинг ёши

Оналарнинг ижтимоий ҳолатини кўриб чиқсак, 31% оналар ишчилар гуруҳига, 26% хизматчилар ва 43% уй бекаларига тўғри келган (8-расм).

Болаларнинг касалланиши билан яшаш шароити ўртасида ўзаро боғлиқлик борлиги бир қатор ўхшаш тадқиқотларда ҳам келтирилган. Оила яшаш (уй) шароити оила аъзоларининг соғлиғига бевосита таъсир этиб, айрим касалликларнинг келиб чиқишида

туртки бўлувчи омил сифатида тиббиётда ва соғлиқни сақлашда катта аҳамиятга эгадир. Шунинг учун ҳам ҳар бир тиббиёт ходими, айниқса профилактика ишлари билан шуғулланувчи шифокорлар оила яшаш шароитига тўғри баҳо бера олишлари ва тегишли хулоса чиқариб касалликларни олдини олишда чора-тадбирлар ишлаб чиқишлари лозим.

8-расм. Оналарнинг ижтимоий ҳолати

Тадқиқотимиз натижаларига кўра уй шароитининг сифат тавсифи қанчалик паст бўлса, болалар касалланиши шунчалик юқори бўлишини кўрсатди, жумладан 19% ногирон болали оилалар қониқарсиз уй шароитига эга.

Соғлом турмуш тарзини шакллантириш ва касалланишнинг олдини олишда тамаки чекишга қарши курашиш катталарда қандай катта аҳамиятга эга бўлса, болаларда ҳам шундай аҳамият касб этади. Ота-оналарнинг чекиши болалар саломатлигига ҳомиладорлик давридан бошлаб таъсир этса, туғилгандан сўнг чақалоқлар бевосита пассив чекувчига айланади ва ушбу зарарли одатнинг таъсири янада кучаяди. Туғма ногирон болалари бўлган ота-оналарнинг 38% зарарли одатларга эга, 62% ота-оналар спиртли ичимликлар тез-тез ичиб турган.

Болаларнинг саломатлик ҳолатига салбий таъсир этувчи омиллардан бири бу оиладаги руҳий ҳолат ёки оила аъзоларининг ўзаро муносабати ҳисобланади. Руҳий ҳолатни баҳолаш учун биз барча ижтимоий тадқиқот ўтказилган оилаларни 2 гуруҳга бўлдик: 1 гуруҳга - оиладаги руҳий ҳолат, ўзаро муносабатлар қониқарли бўлган оилалар, яъни оилада ота ва онаси бор, уларнинг орасидаги ўзаро муносабатлар яхши, оила аъзоларида зарарли одатлар мавжуд бўлмаган оилалар киритилди.

Агарда оилада ота-онадан биронтаси бўлмаса ёки улар ўртасида ўзаро келишмовчиликлар, зиддиятлар тез-тез такрорланиб турса, оила аъзоларидан бири зарарли одатларга берилган бўлса, бундай оилаларни биз 2-гуруҳга, яъни оилада ўзаро

муносабатлар қониқарсиз ёмон руҳий ҳолат деб баҳоладик. Руҳий ҳолат қониқарсиз деб баҳоланган оилаларда болаларнинг касалланиш хавфи руҳий ҳолат қониқарли бўлган оилаларга қараганда 3 марта юқорилиги аниқланди.

Мунтазам жисмоний машқлар билан шуғулланиш ота оналарнинг саломатлигини мустаҳкамлашда ва болаларнинг саломатлиги шаклланишида муҳим аҳамият касб этади, жумладан тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, 43% ота-оналар жисмоний машқлар билан шуғулланмайди.

Ҳомиладорлик вақтида тўғри овқатланиш, дам олишни тўғри ташкил этиш, шифокор тавсияларини бажариш ҳомиларнинг соғлом ўсиб улғайиши, соғлом болани дунёга келишида муҳим рол ўйнайди. Сўров натижалари шуни кўрсатдики 40,1% оналар ҳомиладорлик вақтида овқатланиш ва дам олиш режимига эътибор қаратишмаган. Бу эса ўз навбатида ногирон болалар туғилишига замин яратади.

Оила аъзоларининг тиббий фаоллиги, хусусан, онанинг тиббий билимлари ва малакаси болалар саломатлигининг шаклланишида муҳим аҳамиятга эгадир. Агар оила аъзоларининг тиббий билимлари етарли бўлса, бу оилада шифокор тавсиялари тўлиқ, ўз вақтида бажарилади, профилактик кўриклардан тизимли равишда ўтилади. Доимий тизимли равишда профилактик кўриклардан ўтказилган оилаларда болалар касалланиш хавфи доимий, тизимли равишда профилактик кўриклардан ўтказилмайдиган оила

болаларига қараганда 2 марта кам касалланиши аниқланди.

Барча ёшдаги болалар саломатлигини сақлашда долзарб вазифалардан бири ота-оналарнинг касалликни дастлабки белгиларини аниқлаши, ўз вақтида шифокорга мурожаат этиши, уларнинг мунтазам ташрифи, даволанишни тўлиқ, охиригача олиб бориши, касалликни олдини олиш масалалари бўйича ота-оналарнинг билими, биринчи тиббий ёрдамни кўрсата олиши ва бемор болага тўғри парваришни ташкил эта олишидан иборатдир.

Тадқиқотларимиз натижаларига кўра, ота-оналар бола касалланганда ўз вақтида мурожаат этмайдиган тартибсиз ота-оналар, нерегуляр ташриф буюрадиган ва тиббий, гигиеник тавсияларни бажаришни тушунмайдиганлар ёки маъсулиятини ҳис этмаган ҳолда ёндашадиган оилаларда болаларнинг касалланиш хавфи 2,5-3 баробаригача ортиши қайд қилинди.

Ота-оналарнинг касалликларни олдини олиш соҳасида етарли билимга эга эмаслиги туфайли оилаларда бу юзасидан фаол чоралар қабул қилинмайди. Натижада бундай оилаларда ривожланиш нуқсонлари билан болаларнинг туғилиш хавфи ортади.

Касалликларнинг олдини олиш ва даволашнинг сифатли бўлишида, болалар саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлашда ота-оналар томонидан биринчи тиббий ёрдамни кўрсата олиш ва касал болани парваришлаш каби омиллар муҳим аҳамиятга эга. Тиббий ёрдам сифати ва ота-оналарнинг тиббий фаоллигини кўтариш, айниқса профилактик кўриклардан мунтазам

ўтиш бола саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш йўлида ҳал этувчи аҳамиятга эга эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим.

Хулоса. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, инсонни ўраб турган муҳитга кўпроқ саноат, транспорт, қишлоқ хўжалигининг ўзига хослиги таъсир этади. Атроф-муҳит омиллари ўзининг характери ва таъсирининг жадаллиги бўйича аҳоли саломатлиги кўрсаткичларининг кўпчилигини ўзгартириши мумкин. Муҳитнинг саломатликка таъсири мослашувнинг

кескинлигидан бошлаб ўлим ҳолатлари билан яқунланувчи чегараларни ўз ичига олган ҳодисаларнинг кенг спектри билан намоён бўлишини ҳисобга олиш лозимдир.

Болаларнинг турмуш тарзи, турмуш шароити омилларини яхшилаш бўйича фаол тадбирлар ўтказиш, энг аввало, болалар саломатлигини муҳофаза қилиш ва мустаҳкамлаш борасида оилаларнинг тиббий фаоллигини оширишга йўналтирилган мақсадли чора-тадбирлар ишлаб чиқиш кераклигидан далолат беради.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. "Ногиронларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" 2017 йил 1 августдаги ПФ-5006-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида" ги Фармони.
3. Мирзиёев Ш.М. "Иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида" 2019 йил 12 июлдаги ПФ-5765-сонли.
4. Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти "Она ва бола скрининг" марказининг 2016-2019 йиллардаги ҳисоботи.
5. Ўзбекистон Республикаси Сурхондарё вилояти соғлиқни сақлаш бошқармасининг 2017-2020 йиллардаги ҳисоботи.
6. Елисинова А.М. Совершенствование медико-социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов вследствие детского церебрального паралича. Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD). Республика Казахстан Семей, 2013 год.
7. Жалилов Ж.Ж. Болалар ногиронлигининг олдини олиш, уларни парваришлаш ва ижтимоий ёрдам кўрсатишни такомиллаштириш // Монография. Тошкент, 2020 й.
8. Жалилов Ж.Ж. Сурхондарё вилоятида ногирон бўлиб туғилишни олдини олишда тиббиёт ходимлари ва скрининг марказларининг роли. Тиббиётга яни кун // Халқаро илмий журнал, Ўзбекистон - 2019 й. С. 28-32.

